

Whitepaper Triglyceride

DEUTSCH allgemeinverständlich verfasst

Abstract

Die Triglyceride stehen im klinischen Alltag nach wie vor im Schattens des Cholesterins. Zu Hypertriglyceridämie befinden sich zu wenig solide Daten, teils sogar überkommene im Umlauf. Anlass für ein Whitepaper zum Thema zu erstellen, das auf soliden (i.S.v. unabhängigen) Studien und der Erfahrung in der tagtäglichen Behandlung von Patienten am beruht. Dabei hat die Studiengruppe all jene Paper nicht mit aufgenommen, welche sich nicht mit der praktischen alltäglichen Erfahrung decken. Zur Kenntnis genommen wurden diese jedoch selbstverständlich auch. Die Wahl der Sprache, Deutsch, war ein Wunsch des Kollegen Adrian Tudor, der gerade im deutschsprachigen Raum Defizite in der Versorgung von Patienten mit Hypertriglyceridämie sieht und in seiner Zeit als Klinikarzt in einem deutschsprachigen Land entsprechende Erfahrungen gemacht hat. Selbstverständlich wurde aber auch die englischsprachige Literatur gründlich gesichtet. Als evidenzbasiert stufen wir die folgenden Aussagen ein: Hypertriglyceridämie ist mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall verbunden, chronische Hypertriglyceridämien können Arteriosklerose und eine nicht-alkoholische Fettleber verursachen, Mangelernährung in Kliniken und Heimen sowie alle Formen der Magersucht können sind der häufigste Grund für zu niedrige Triglyceridwerte, was nicht etwa gesund sondern schädlich ist.

Fakten

Triglyceride, auch Neutralfette genannt, sind lebensnotwendig, werden von vielen Patienten allerdings als per se 'ungesund' empfunden. Dies liegt augenscheinlich an einer einseitig negativen Darstellung dieser Fetten, die sich aus Glycerin und drei Fettsäuren zusammensetzen. Das Glycerin ist dabei die Klammer, welche die stabil Fettsäuren zusammenhält. Bei den Fettsäuren innerhalb eines Triglycerids kann es sich allerdings um unterschiedliche Fettsäuren handeln. Triglyceride dienen dem Körper als wesentliche Energiequelle. Sie werden in der Leber gebildet, auch - anders als das Cholesterin - zum Großteil durch die Nahrung aufgenommen.¹ Ungefähr 90% der Fette, die ein Mensch durch die Nahrung zu sich nimmt, liegt in Form von Triglyceriden vor. Da Triglyceride Fette sind, sind sie nicht in Wasser löslich. Daher werden Lipoproteine benötigt, um die Triglyceride zu transportieren. Die Lipoproteine transportieren die Triglyceride im Blutkreislauf zu den Zellen. Die Zellen benutzen Triglyceride, um daraus Energie zu gewinnen. Wenn der Körper über mehr Energie verfügt als er braucht, werden die Triglyceride in Fettzellen gespeichert.² Moderat erhöhte Triglyceridwerte sind in der Regel stets symptomlos, es sei denn man zählt Konsequenzen wie Ablagerungen am Gefäßepithel oder eine nicht-alkoholische Fettleber (NAFLD) zu den Symptomen.³ Dazu

sehen wir derzeit keinen wissenschaftlichen Konsens. Wenn ein umfangreiches Labor erhoben wird, sollten die Triglyceride generell mitbestimmt werden. Die folgende Tabelle zeigt, wie die Messwerte zu deuten sind. Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind Nüchternwerte, d.h., die Blutentnahme erfolgt morgens nüchtern, das heißt frühestens 8 Stunden nach der letzten Nahrungs- oder Getränkeaufnahme (Ausnahme Wasser) erfolgt. Mahlzeiten, zuckerhaltige Getränke (auch Milch etc.) sowie Alkohol führen zu einem Ansteigen der Werte. Der Anstieg ist von variabler Dauer und hängt neben der Geschwindigkeit der Absorption von zahlreichen Cofaktoren ab^{2,4}, deren Erläuterung ein Whitepaper sprengen würde.

Bezeichnung	Werte	Erkrankungsrisiko (Auswahl)
Hypotriglyceridämie	< 75 mg/dL	Langfristig: Erschöpfung
Normalwerte	75 – 150 mg/dL	
Moderate Hypertriglyceridämie	150 – 800 mg/dL	<ul style="list-style-type: none"> • erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen • leicht erhöhtes Risiko für eine Pankreatitis • Risiko für eine nichtalkoholische Fettleber
Schwere Hypertriglyceridämie	> 800 mg/dL	<ul style="list-style-type: none"> • erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen • erhöhtes Risiko für eine akute Pankreatitis • hohes Risiko für nichtalkoholische Fettleber

Diese Werte beziehen sich auf Erwachsene

Etwa 15% – 20% der Menschen, bei denen die Triglyceride im ambulaten Bereich bestimmt werden, weisen eine erhöhte Hypertriglyceridämie auf.^{2,7,9} Der Befund ist in der Regel ein klassischer Zufallsbefund. 80% – 90% der Betroffenen weisen moderat erhöhte Triglyceridwerte auf. Bei ungefähr 15% liegen die Triglyceride im mittleren erhöhten Bereich zwischen 400 und 800 mg/dL. Lange Zeit wurden nur die Nüchternwerte bestimmt, da die Mahlzeiten die Werte verändern und diese als schwer interpretierbar sind. Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass Nicht-Nüchternwerte ebenfalls von hoher aussagekräftigkeit sein können.^{11,12,17,22} Nüchternwerte sollten primär dann bestimmt werden, wenn eine der folgenden Situationen vorliegt:

- die nicht-nüchternen Triglyceridwerte liegen über 400 mg/dL
- eine Hypertriglyceridämie ist bereits bekannt
- es besteht eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die Folge von erhöhten Triglyceriden ist
- vor der Einnahme von Medikamenten, welche den Fettstoffwechsel potentiell beeinflussen
- wenn eine andere Blutuntersuchung, z.B. wegen Diabetes, Nüchternheit voraussetzt

Bei manchen Patienten sind die Nüchternwerte stets normal oder nur minimal erhöht, sie zeigen jedoch nach Nahrungsaufnahme enorme Ausschläge bis in den Bereich von 800 mg/dl, meist jedoch im Bereich von 400 bis 600 mg/dl. Warum dies vorkommt, ist tatsächlich bis heute ungeklärt.¹⁸ Es gibt zwar Hypothesen, jedoch hat sich keine bislang als konsensfähige Lehrmeinung durchsetzen können. Man muss vorerst, bis zum Beweis des Gegenteils, von genetischen Faktoren ausgehen.

Ursachen und Folgen

Es gibt verschiedene Ursachen, die zu erhöhten Triglyceridwerten führen. So kann eine genetische Veranlagung vorliegen. Wenn bei Familienmitgliedern also erhöhte Triglyceridwerte nachgewiesen sind, ist es wahrscheinlich, dass eine genetische Komponente vorhanden ist. In diesem Fall ist es empfehlenswert, den Lebensstil gesund zu gestalten und folgende vermeidbare Ursachen zu minimieren, um die Triglyceride im Normalbereich zu halten:^{1,4,7,8,9,12,23,24,25}

- Übergewicht
- das metabolische Syndrom
- eine zu energiereiche Ernährung (inkludiert auch 'gesunde' Nahrungsmittel)
- hoher Verzehr von einfachen Kohlenhydraten
- Alkoholkonsum
- Genuss von Fruktose (auch als Obst; Gemüse senkt dagegen)
- Radikaldiäten mit weniger als 1.200 Kilokalorien je 24 Std.

Zudem können folgende Krankheiten die Ursache darstellen:

- Diabetes mellitus
- Leberzirrhose
- Nierenerkrankung (insbesondere das nephrotische Syndrom)
- Schilddrüsenunterfunktion
- Paraproteinämie
- Autoimmunerkrankungen wie z.B. Lupus erythematodes
- Essstörungen wie Magersucht

Außerdem haben folgende Medikamente Auswirkungen auf die Triglyceride:

- Steroide (Kortikoide)
- Betarezeptorenblocker (Betablocker)
- Diuretika
- Östrogene
- Anabolika
- Proteaseinhibitoren
- Gallensäurebinder
- einige Neuroleptika
- illegale Drogen (vor allem Aufputschmittel)
- u.v.m.

Erhöhte Triglyceride sind mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie dem Schlaganfall verbunden. In einer Studie mit knapp 14.000 Männern hatten diejenigen mit hohen Triglyceridwerten ein viermal so hohes Risiko für ein Herz-Kreislauf-Ereignis wie diejenigen mit niedrigen Werten. Dabei wurden weitere Risikofaktoren herausgerechnet, um das Risiko exakter abschätzen zu können. Diese Männer wurden über 10 Jahre beobachtet. Dabei zeigte sich außerdem, dass ein gesunder Lebensstil die Triglyceride stark positiv beeinflusste. Oft unterschätzt wird auch die Rolle von Triglyceridspitzen bei der Entstehung einer NAFLD, meist bei genetischer Veranlagung.^{17,19}

Doch auch eine Hypotriglyceridämie ist nicht unbedenklich.^{21,22,23,27} Zu den Ursachen von zu niedrigen Triglyceridwerten gehören:

- Mangelernährung
- Schilddrüsenüberfunktion
- Resorptionsstörung, also die ungenügende Aufnahme aus dem Verdauungstrakt
- Bestimmte Medikamente, die allerdings umstritten sind
- Autoimmunerkrankungen
- Drogenmissbrauch
- selten: eine (meist erbliche) Hypotriglyceridämie-Erkrankung

Eine Mangelernährung stellt die häufigste Ursache dar. In der westlichen Welt treten Unter- und Mangelernährungen selten auf. Bei langfristigen Krankenhausaufenthalten beträgt die Rate der Mangelernährten hingegen über 25% Prozent, was nichts anderes ist als einer der vielen Skandale der immer mehr marktorientierten Medizin. Kurzfristig niedrige Triglyceride wirken sich nicht negativ aus. Auf Dauer könnten Symptome der Erschöpfung und Müdigkeit und ein Verlust der Muskelmasse auftreten. Da die Triglyceride als Energiereserve dienen, fehlt diese dann dem Körper. Langfristig kann die körperliche Schwäche dem Körper schaden.

Triglyceride und Diabetes

Erhöhte Triglyceride hängen häufig mit einer Erkrankung an Diabetes Typ 2 zusammen. Die Hälfte der Erkrankten hat begleitend erhöhte Triglyceride. Allerdings bedeutet das nicht, dass Diabetiker zwangsläufig höhere Triglyceride haben. Dies ist der Fall, wenn der Blutzucker nicht gut eingestellt ist. Bei nicht behandelten oder sich schleichend entwickelndem Diabetes steigen deshalb die Blutfette häufig an. Die Insulinresistenz als Folge der Krankheit führt dazu, dass biochemische Vorgänge den Fettstoffwechsel beeinträchtigen. Der Fettstoffwechsel läuft dann nicht optimal ab. Die Gabe von Insulin senkt in diesen Fällen neben den Glucosewerten auch die erhöhten Triglyceridwerte.^{4,6,7,19}

Behandlung

Zu hohen Triglyceride sind vergleichsweise schwer behandelbar. Im ersten Schritt der Behandlung wird die Ursache für die erhöhten Werte gesucht. Außerdem werden weitere Risikofaktoren, wie die Cholesterinwerte, untersucht, um sich einen Überblick über das Risiko für mögliche Folgen zu machen. Zunächst wird versucht, die Werte durch eine Veränderung des Lebensstils zu senken. Bei moderat erhöhten Triglyceriden bis zu 500 mg/dL steht die Senkung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Leberschutz (Antioxidanzien, vor allem RRR-alpha-Tocopherol^{2,7,12,15,19,26}) im Vordergrund. Bei Übergewicht ist eine moderate Gewichtsabnahme anzuraten. Bereits eine Gewichtsabnahme von nur 5% bis 10% des Ausgangsgewichts kann die Triglyceridwerte um durchschnittlich 20% Prozent reduzieren.¹⁻²⁷ Ab Triglyceridwerten von 500 mg/dL empfiehlt die American Heart Association die erhöhten Werte mit Triglycerid-senkenden Medikamenten zu regulieren. Statine wie sie in den Staaten bedenkenlos verordnet werden haben allerdings, anders als auf die Cholesterinwerte, kaum einen signifikanten Einfluss auf die Triglyceride. Angebliche Besserungen um 10% bis 15% liegen innerhalb der Messungenauigkeit und der üblichen Schwankungen. Gerade auch angesichts der möglichen unerwünschten Wirkungen von Statinen auf die Blutzuckerregulation sollte man hier eher kritisch vorgehen.^{1,2,3,23,24,27} Fibrate können die Triglyceridwerte zwar bei manche Patienten reduzieren, für sie wurde aber in neutralen Studien auch in Kombination mit Statinen kein Nachweis einer nachhaltigen Wirksamkeit erbracht werden.^{3,8,11} Omega-3-Fettsäuren in einer Dosierung von 2–4 g pro Tag können die Werte ebenfalls senken.

Allerdings befindet man sich auch hier auf wissenschaftlich dünnem Eis.^{1,7,15} Patienten mit seltenen, genetisch bedingten Werten müssen in Spezialambulanzen betreut werden. Ezetimib wird auch gelegentlich genannt, hilft aber (ebenso wie die Statine) eher das Cholesterin zu senken und ist, da nicht ganz frei von ernst zu nehmenden Nebenwirkungen mit Vorsicht einzusetzen.

Wenn die erhöhten Triglyceride eine Begleiterscheinung eines Diabetes sind, ist eine Normalisierung des Blutzuckerspiegels anzustreben. Durch die Gabe von Insulin verbessern sich automatisch die Triglyceride. Bei diabetischen Personen mit erhöhten Triglyceriden ist eine Reduzierung oder der Ersatz von Kohlenhydraten angebracht, Fruktose ist strikt zu vermeiden, andere Zucker zurückhaltend einzusetzen. Bei Werten von über 800 mg/dL steigt das Risiko für eine Pankreatitis (Entzündung der Bauchspeicheldrüse) deutlich an. Bei diesen Werten ist das vorrangige Ziel die Vorbeugung der Erkrankung. Wenn sich die Werte in diesem Bereich befinden, ist anzuraten, diese durch eine Umstellung der Ernährung zu reduzieren. Wenn bereits Symptome einer Bauchspeicheldrüsenentzündung vorliegen, empfiehlt sich parallel zur direkten Behandlung der Entzündung eine kurzfristige moderate Kalorienreduktion bis in den Bereich von 1200 bis 1400 Kilokalorien pro Tag unter ärztlicher Überwachung, bis sich die Werte verbessern.^{3,9,18,24,27} Außerdem zählt der Austausch von Blutplasma zu den möglichen Maßnahmen. Ob dies angebracht ist, wird im Einzelfall in einer Klinik entschieden, nicht vom Hausarzt.²³⁻²⁷

Was tun?

Man muss zum Schluss gelassen, dass auch im Jahr 2022 die Umstellung des Lebensstils die einzig wirklich durchschlagende Wirkung hat, um die Triglyceridwerte signifikant zu senken, sofern keine sonstige Erkrankung oder genetische Störung die Ursache ist.^{1,2,3,,5,8,9,12,14,19,23,25,26,27}

Um den Lebensstil vorteilhaft umzustellen, sind dies die wichtigsten Faktoren:

- eine ausgewogene und fruktosearme Ernährung
- eine langsame Gewichtsreduktion von bis zu 15% über einige Monate hinweg
- moderate sportliche Betätigung
- der Verzicht von Alkohol
- der Verzicht von Fruktose
- Zurückhaltung bei vermeintlich "gesunden" (oft veganen) Lebensmitteln, deren Zutatenliste sich wie ein Chemiebaukasten liest
- Keine Verwechslung von 'gesunden' Lebensmitteln mit fettarmen. Auch 'gesund' kann fetthaltig sein.

Zu Nahrungsmitteln, welche die Triglyceride erhöhen, gehören vorrangig Nahrungsmittel mit raffinierten und einfachen Zuckern, vor allem Fruktose und ein täglicher Konsum von Alkohol.^{2,4,5,7,11,13,14} Eine Umstellung auf alkoholfreies Bier oder komplett alkoholfreien Rotwein (0,0%) kann oft schon einen positiven Effekt zeitigen. Wenn man übergewichtig ist, erweist sich eine Gewichtsreduktion, wie schon mehrmals erwähnt, als wirksame Strategie, um die Werte zu senken. Um die Kalorienaufnahme zu reduzieren, ist der Austausch von kalorienreichen durch kalorienarme Lebensmitteln anzuraten, keinesfalls jedoch radikale Diäten, die den Stoffwechsel aus der Ordnung bringen und einen Jojoeffekt provozieren. Außerdem empfiehlt es sich, gesättigte Fettsäuren durch Omega-3-Fettsäuren zu ersetzen, indem man etwa rotes Fleisch durch Fisch austauscht

und generell den Fleischkonsum (vor allem Wurstwaren) reduziert.^{2,5,9,19,26,27} Zudem zeigt sich der Verzehr von Ballaststoffen und die moderate Aufnahme des Vitamins B3 für die Reduktion als effektiv. Gerade am Beispiel der Triglyceride sieht man einmal mehr, wie eng die Grenzen der Möglichkeiten der modernen Medizin gezogen sind und wie entscheidend Genetik und Lebensführung sind.

Interessenskonflikte

Keine.

Literatur

Abrufbar über das ONYX System, für bei LCG angemeldete Leser kostenfrei.

Wissen. Made in Greece.

LCG Greece Research
16 Kifissias Avenue
11526 Athens, Attika
Hellenic Republic